

ADABIYOTDA TAZOD SHE'RIY SAN'ATI

Jannat Tolipova Xasan qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Tarix va filologiya fakulteti, O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishining 2-bosqich talabasi.

e-mail: jannatnormatova@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149,
O'zbekiston Respublikasi.

Annotatsiya: Maqolada adabiyotda tazod she'riy san'atining o'rni, ahamiyati va uning badiiy ifodasi yoritiladi. Tazod, ya'ni qarama-qarshilik, she'riyatda insonning ichki va tashqi olamdagi ziddiyatlarini, ruhiy holatlarni, ijtimoiy muammolarni aks ettirishda samarali vosita sifatida ishlatiladi. She'riyatda tazod, odatda, qarama-qarshi obrazlar, his-tuyg'ular yoki tushunchalar orqali nafaqat konfliktlar, balki ulardan yuzaga keladigan go'zallik va chuqur ma'no ham ifodalanadi. Maqola tazodning adabiyotda qanday ishlatilishini tarixiy va zamonaviy misollar bilan ko'rsatadi. She'riyatda tazoddan foydalanishning eng mashhur usullari, uning estetik ahamiyati va adabiy tafakkurdagi o'rni batafsil tahlil qilinadi. Tazodning she'riy san'ati orqali adabiyot nafaqat tashqi dunyoni aks ettiradi, balki insonning ichki dunyosini ham kashf etadi.

Абстрактный: В статье описываются место, значение и художественное выражение поэтического искусства тазад в литературе. Тазад, то есть оппозиция, используется в поэзии как действенный инструмент отражения человеческих конфликтов во внутреннем и внешнем мире, психических состояний, социальных проблем. Контраст в поэзии обычно выражает не только конфликты, но и красоту и глубокий смысл, которые возникают из них через контрастные образы, чувства или понятия. В статье показано, как тазад используется в литературе, на исторических и современных примерах. Подробно анализируются наиболее популярные способы использования

контраста в поэзии, его эстетическое значение и место в литературном мышлении. Через поэтическое искусство Тазада литература не только отражает внешний мир, но и открывает внутренний мир человека.

Abstract: The article describes the place, significance and artistic expression of tazad poetic art in literature. Tazad, i.e. opposition, is used in poetry as an effective tool for reflecting human conflicts in the inner and outer world, mental states, and social problems. Contrast in poetry usually expresses not only conflicts, but also the beauty and deep meaning that arise from them through contrasting images, feelings or concepts. The article shows how tazad is used in literature with historical and modern examples. The most popular ways of using contrast in poetry, its aesthetic value and place in literary thinking are analyzed in detail. Through Tazad's poetic art, literature not only reflects the external world, but also discovers the inner world of a person.

Tayanch so'zlar: Tazod, lirika, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Erkin Vohidov, „Lison ut-tayr“, „Badoye 'ul-vasat“, g'azal.

Ключевые слова: Тазад, лирика, Алишер Навои, Физули, Эркин Вахидов, «Лисон ут-тайр», «Бадое ул-васат», газель.

Key words: Tazad, lyrics, Alisher Navoi, Fuzuli, Erkin Vahidov, "Lison ut-tayr", "Badoye 'ul-wasat", ghazal.

Kirish:

Adabiyotning eng asosiy jihatlaridan biri uning insoniyatning ichki va tashqi dunyosidagi qarama-qarshiliklarni aks ettirish va chuqur ma'no yaratish qobiliyatidir. O'quvchiga asar mazmunini yetkazishlikda ham mahoratli uslub bo'lmog'i darkor. Ushbu jarayonda tazod, ya'ni qarama-qarshilik, san'atning eng muhim vositalaridan biri sifatida ajralib turadi. Tazod she'riy san'atida ikki yoki

undan ortiq ziddiyatli obrazlar, his-tuyg'ular yoki tushunchalar orqali insonga xos ruhiy holatlar, konfliktlar va ma'nolar ochib beriladi. She'riyatda tazod nafaqat tashqi dunyoning ziddiyatlarini ko'rsatadi, balki insonning ichki qarama-qarshiliklarini, ruhiy izlanishlarini ham ifodalaydi. She'riyatdagi tazodning badiiy ahamiyati, uning estetik kuchi va o'quvchiga yetkazadigan ta'siri beqiyosdir. Bu san'at vositasi orqali adiblar va shoirlar murakkab g'oyalarni oddiy va tushunarli shaklda ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tazod orqali nafaqat ziddiyatlar ochiladi, balki ular o'rtasida yangi bir uyg'unlik, go'zallik va ma'no ham yuzaga keladi. Maqolada adabiyotda tazodning she'riy san'atdagi o'rni, uning funksiyalari va badiiy kuchi haqida batafsil tahlil qilinadi, shuningdek, tazodning zamonaviy va klassik adabiyotdagi misollari ko'rib chiqiladi.

Xojiahmedov A. yozgan „She'r san'atlarini bilasizmi?“ nomli kitobida tazod san'atiga shunday ta'rif beradi: Tazod so'zi „zid qo'yish“, „qarshilantirish“ ma'nolarini ifodalaydi (ba'zi manbaalarda „mutobiqa“, „mutazod“ so'zlar deb ham yuritiladi va arabcha so'z sifatida qaraladi). Shu so'z bilan ataluvchi she'riy san'at esa baytda ma'no jihatdan o'zaro zid, qarama-qarshi bo'lgan so'zlardan foydalanib, tasirchan badiiy timsollar, lavhalar yaratishni nazarda tutadi. Masalan, Lutfiyning

Rahm qilg'il *bandag'a*, ey *shoh*, ul tengri uchun,

Kim etar bizni *gado*, ul sizni *sulton* aylagan.

baytini ko'zdan kechirsak, undagi banda - shoh, gado - sulton so'zlari o'zara zid ma'nolarini ifodalashi, shoir ularni qo'llash bilan mahbuba va oshiq munosabatlarini yorqin aks ettirganini ko'ramiz. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri bo'lmish Ogahiyning ham baytlarida tazod san'atini uchratamiz:

Zahri xajrini berur har dam *manga* bu, *vaslining*,

No'shini in'om etar bisyor mandin *o'zgaga*.

Ushbu baytda zahr - no'sh („zahr”- zahar, og'u, o'ldiruvchi modda, „no'sh”- dori, istemol qilinadigan shifobaxsh dori), xajr - vasl, manga - o'zgaga so'zlari ham mahbuba bevafoqligini ta'sirchan ifodalashga imkon beradi. Aslida Ogahiy tazod san'atini qaltis ruhiy holatlar, keskin ijtimoiy manzaralar, ma'rifiy-ma'naviy qoloqlik manzaralarni tasvir qilganida qo'llaydi va bir-biriga qarama qarshi bo'lgan so'zlarni, ma'nolarni ishlatadi. Umuman olganda Ogahiy tazod san'atidan ko'p g'azallarida foydalanadi, ular orqali fikr ta'sirini kuchaytiradi, ijodiy niyatini namoyish qiladi.

*Juhaloga bo'lsa zabun ne tong fuzaloga sufrayi charxdin,
Onga to'ma qandu rishodano munga lo'qma tuzsiz atoladur.*

Bu baytlarda tazodning ikki ko'rinishi ko'ramiz: biri juhalo - fuzalo qarama qarshiligi, ikkinchisi to'ma qandu - tuzsiz atola. Ikkala tazod ijtimoiy tengsizlikni

ifodalash uchun ishlatilgan. [„Juhalo” - arabcha „jahl” so'zidan kelib chiqqan bo'lib „nodon”, „bilimsiz odamlar” degan ma'noni bildirsa, „Fuzalo” so'zi ko'plik bo'lib kelib (birligi „Fozil”) „donolar”, „donishmandlar” degan ma'noni anglatdi].

Keling endi buyuk shoir va mutaffakir sanalmish Alisher Navoyning ham asarlarida tazod san'atidan qanday mohirona uslubda foydalanganligi haqida ko'rib chiqaylik.

*Ko`nglimizga bo`limg`on ravshan bu roz,
Jahlimiz ko`pdin ko`pu ilm ozdin oz*

Ushbu bayt Alisher Navoiyning „Lison ut-tayr” („Qush tili”) asaridan olindi. Baytda "ko`pdin ko`p" birikmasi „ozdin-oz” birikmasiga qarshi qo'yilishi hisobiga fikr ta`siri kuchaytirilgan. Shoir bu baytni "qushlar o`z nisbatlarin Simurg`ga Hudhuddan so`rg`onlari” sarlavhasi ostidagi savol-javobda keltirib, unda qushlar o`z istaklariga yetish umidida har qancha urinmasinlar, o`zlari tuban,

ilmsiz, orzulari qorong`uligini, ularning tilidan, sodda, ammo bo`rttirib ifodalaydi. Mazkur savol javobdagi boshqa bir baytda „shohlar shohi” birikmasini „gadolarning gadoy” birikmasiga zidlashtirib tazodning faolligini oshiradi:

Shohlar shohi kelib ul podshoh,

Biz *gadolarning gadoyi* xoki roh.

Baytdagi „shohlar shohi” oddiy shohlardan emas, balki u butun sifatleri bilan baridan ustun sanaluvch. Bu shohlar shohi - Alloh timsolidagi Simurg` qushi ekanligini ko`riladi. „Gadolarning gadoyi” iborasi xoksor, g`amgin, kulfatpesha gado ma`nosida oydinlashadi, gadolarning ham gadosi bo`lgan banda - inson timsolidagi oddiy qush, fikr - ishtiboh tarzida o`rtaga tashlanadi. Bunda shoh - Simurg` bilan oddiy gado - qushlar o`rtasidagi tafovut masofasining kengligi hamda uzoqligi tasviriga tazod kesimida shiddat beriladi. Navoiy boshqa asarlarida ham tazod san`atidan o`ta mahorat bilan foydalangan. Yana bir misol “Xazoyin ul-maoniy” devonining uchinchi qismini tashkil etgn “Badoye` ul-vasat”dir. Ushbu g`azaliyotda qo`llangan tazodlarni ko`rib chiqsak.

Ne sun'ungdin ajab, yuz ming jahon bolmoq yana *paydo*,

Ne mulkunga xalal, yuz ming jahondek bo'lsa *nopaydo*.

(2-g'azal, 1-bayt)

Bu baytda *paydo* - *nopaydo* so`zlari o`zaro zidlashib tazod san`atini hosil qilmoqda.

Azal ham sen, abad ham sen, ne *avval* birla *oxirkim*,

Anga yo'q *ibtido* *paydo*, munga yo'q *intiho* *paydo*.

(2-g'azal, 3-bayt)

Ushbu baytda esa avval - oxir, ibtido - intiho so'zlari asosida tazod san'ati jonlanmoqda

Garchi o'ldum kofiri ishq ahli islom ichra qot,

Ul zamonkim bo'g'usi *kofir musulmondin* judo.

(5-g'azal, 6-bayt)

Bu baytda esa kofir - musulmon so'zlari o'zaro qarama-qarshilik yaratgan. Umuman olganda bu asarda tazod san'atini ko'p uchratamiz. Muhammad Fuzuliy ibn Sulaymon (Fuzuliy nomi bilan mashxur) qalamiga mansub bo'lgan ko'plab g'azallarida ham tazod san'atini uchratamiz. Masalan „O'landan so'r“ radifli g'azali deyarli tazod yo'lida yozilgan:

Shifoyi *vasl* qadrin *hajr* ila bemor o'landan so'r,

Zuloli zavq shavqin tashnayi diydor o'landan so'r.

Ushbu baytning birinchi misrasida vaslning davosining qadrini hajr dardiga chalingan bemordan so'ra, deya, hitobni vasl - hajr so'zlarini zidlash orqali o'quvchiga mohirona yetkazib bermoqda. Umuman olganda g'azalda boshdan oxir tazod san'ati ustunlik qiladi. Deyarli har bir baytda goh zimdan, goh oshkor tarzda ikki o'zaro zid tushuncha bir-biriga qarshilantiradi. Fuzuliyning yana boshqa ishq mavzulariga oid bo'lgan g'azallarida qarama-qarshiliklarni yuksak sifatlarini ko'rishimiz mumkin. Endi zamonaviy yozuvchilarimiz she'rlaridan ham tazodni qo'llanilishini ko'ramiz. Masalan, Erkin Vohidov qalamiga mansub „Yaxshidir achchiq haqiqat“ she'riy to'plami deyarli tazod san'ati shaklida yozilgan. „Yaxshidir achchiq haqiqat“ sarlavhasida yozilgan she'rini birinchi baytini tahlil qilsak:

Yaxshidir achchiq haqiqat, lek shirin yolg'on yomon.

Ul shirin yolg'onga mendek aldanib qolg'on yomon.

Bu yerda yaxshi - yomon, achchiq - shirin, haqiqat - yolg'on kabi qarama-qarshiliklarni ko'ramiz. Endi shoirning „Do'st bilan obod uying” she'ridan ham tahlil qilsak:

Do'st bilan *obod* uying,

Gar bo'lsa u *vayrona* ham.

Do'st qadam qo'ymas esa,

Vayronadir koshona ham.

Ushbu qismda obod - vayrona va vayrona - koshona so'zlari o'zaro zidlik bilan she'rga yanada ta'sirchanlik hosil qilgan. Erkin Vohidovning ba'zi asarlari boshdan oxir tazod san'atiga qurilgan. „Barcha shodlik senga bo'lsin", "Dutorim tori ikkidur" kabi she'rlari boshdan oxirigacha tazod san'ati ostida yozilgan. O'zbekiston xalq shoiri, Hurmat belgisi va El-yurt hurmati ordeni sohibasi Halima Xudoyberdiyevaning she'rlarida ham tazod san'atini uchratamiz. Masalan, „Dorilamon kunlar keldi” sarlavhasi ostidagi she'rdan parcha tahlil qiladigan bo'lsak:

Siz *topmishim*, yo *'qotmishimmas*,

Sor lochinim, *ojiz* qushimmas.

Siz dunyoda *rost* deb tutganim —

Tutolmagan *yolg'on* tushimmas.

Ushbu to'rtlikda topmishim - yo'qotmishim, sor - ojiz va rost - yolg'on so'zlarida qarama-qarshilik vujudga kelgan. Shoiraning ijodida ham tazod san'atini ko'p uchratishimiz mumkin. Umuman olganda hozirgi zamonda yozilayotgan

she'rlarda zid ma'noli so'zlarni topish yoki ularni qatnashtirib she'rlar, g'azallar yozish unchalik murakkab emas. Navoiy, Lutfiy va tazod san'atidan keng o'rinda foydalangan Fuzuliy kabi shoirlarimizning asarlaridan ba'zan zid ma'noli so'zlarni topish murakkablik kelib chiqarishi mumkin. Bunday vaziyatlarda bizga albatta „Mumtoz adabiy asarlar o'quv lug'ati" yordam beradi va qarama-qarshi so'zlarni topishda qiynalmaymiz.

Xulosa:

Tazod she'riy san'ati adabiyotda qanchalik muhim ro'l o'ynashini, muhim badiiy vositalaridan biri bo'lganligini, holatlar yoki obrazlar orqali asarga chuqur ma'no, estetik go'zallik va ta'sirchanlik bag'ishlashini maqolada yoritib berdim. Albatta tazod she'riy san'ati o'quvchining diqqatini jalb qilish, obrazlarni yanada yorqinroq tasvirlash va asardagi g'oyani kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Tazod san'ati yordamida muallif hayotdagi ziddiyatlar, inson ruhiyati va jamiyatdagi murakkabliklarni chuqur ochib bera oladi. Bu san'at turidan nafaqat she'riyatda, balki nasr va dramaturgiyada ham keng foydalaniladi. Shunday qilib, tazod san'ati adabiy asarning badiiy qimmatini oshiradi va o'quvchiga kuchli estetik zavq bag'ishlaydi. Buni misollarini Navoiy, Fuzuli, Lutfiy, Ogahiy, Erkin Vohidov va Halima Xudoyberdiyeva ijodlarining namunalarida ko'rib chiqdik. Halima Xudoyberdiyeva: „Shunchaki yozmoq bu - shoirga o'lim", deb bejizga yozmagan. Qalam olar ekanmiz uni sayqallashimiz, ranglar berishimiz va eng avvalo uni o'zimiz ham his qilishimiz va o'quvchiga ham his qildirish lozimdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hojiahmedov A., She'r sanatlarini bilasizmi? „Sharq" nashriyoti.2001.Toshkent.
2. Lapasov J., Mumtoz adabiy asarlar o'quv lug'ati.1994. Toshkent.
3. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M., Adabiyotshunoslik lug'ati. Akademnashr. 2010. Toshkent.

4. Adabiyot. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot. 2019. Toshkent.

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Fuzuliy

6. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/adabiyot/fuzuliy-g-azalyot>

7. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/vadud-mahmud-fuzuliy-bagdodiy.html>

8. https://ares.uz/storage/app/media/2020yil/Vol_1_Issue_3/495-503.pdf

9. Международный научный журнал № 3 (100), часть 1 «Научный импульс»

10. Erkin Vohidov, Yaxshidir achchiq haqiqat; yangi she'rlar to'plami. 1992. Toshkent.

11. Ogahiy ijodiy merosi va Sharq adabiyotida adabiy an'ana. Respublika ilmiy amaliy konferensiya to'plami.– Toshkent, 2022.

12. http://v1.alishernavoicorpus.uz/sheriy_sanat/tazod/?page=3

13. <https://uzsmart.ru/kutubxona/asarlar/425-badoyi-ul-vasat-i-qism-alisher-navoiy.html>

14. <https://cyberleninka.ru/article/n/erkin-vohidov-g-azallarida-tazod>

15. https://kutubxonachi.uz/story-and-poetry/erkin_vohidov/barcha-shodlik-senga-bo-lsin-muallif-erkin-vohidov/#gsc.tab=0